

ENG KATTA MEROS — YAXSHI TARBIYA

Fargʻona viloyati Beshariq tumani

2-son politexnikumi tarbiya fani oʻqituvchisi

Abdullayeva Shoxidaxon Shamsiddinovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada Oʻzbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning mazmun-mohiyati, ularning jamiyatdagi ijtimoiy tenglik, fuqarolarning ijtimoiy himoyasi va huquqlarini taʼminlashdagi beqiyos oʻrni yoritilgan. Shuningdek, iqtisodiy barqarorlik orqali ijtimoiy adolat tamoyilini qaror toptirishdagi samarali yondashuvlar tahlil etilgan.

Kalit soʻzlar: eng qimmatli meros, tarbiya, zamonaviy ilm-fan, maqsad, iqtisodiy rivojlanish.

Kirish

Har bir ota-ona farzandining baxtli hayot kechirishini, komil inson boʻlib voyaga yetishini orzu qiladi. Baʼzan bu maqsad yoʻlida ularga moddiy neʼmatlar, mulklar, boyliklar qoldirishga intilamiz. Ammo insoniyat tarixida isbotlangan haqiqat shundaki, eng katta, eng qimmatli meros — bu yaxshi tarbiyadir. Tarbiya — bu farzandga beriladigan boyliklarning ichida eng barqarori, eng umrboqiyasi va eng taʼsirlisidir.

Ota-ona borki, farzandining tinch va osuda Vatanda sogʻlom oʻsib-ulgʻayishi, zamonaviy ilm-fan va kasb-hunarlarni egallab, oilasiga, yurtiga tayanch boʻlishini istaydi. Mamlakatimiz taʼlim-tarbiya tizimidagi tub islohotlar esa har bir oilaga, ota-onaga ertangi yorugʻ kun uchun katta ishonch berayotgani haqiqat.

Maʼlumki, 2021-yil yurtimizda “Yoshlarni qoʻllab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili”, deb nomlandi. Mazkur ramziy yil nomiga mos ravishda qabul qilingan Davlat dasturi asosida bajarilgan ishlar mohiyatiga chuqur ahamiyat qaratilsa, har qanday iqtisodiy rivojlanish asosida, eng avvalo, yoshlar

kamoloti ustuvor ahamiyat kasb etishi namoyon bo'ladi. Bu bejiz emas, albatta. Zero, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "Har qanday jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi rolni ushbu jamiyatning kelajagi bo'lgan yosh avlodning sog'lom va barkamol rivojlanishi o'ynaydi. Shuning uchun islohotlarimizni kengaytirish va samaradorligini yanada oshirish masalalarida biz zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan g'ayratli, tashabbuskor, har tomonlama rivojlangan yoshlarimizni o'zimizga tayanch deb bilamiz".

O'zbekiston rahbari yoshlar istiqboli uchun ajratilgan sarmoya kelajak uchun qo'yilgan eng samarali sarmoya, ta'lim darajasi va sifati esa, har qanday davlatning istiqbolini belgilab beradigan muhim omil ekanini bot-bot ta'kidlab kelmoqda. Shu maqsadda mamlakatimizda Maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi, maktab ta'lim tizimi tubdan isloh qilinib, 11 yillik umumiy o'rta ta'lim zamon talablari asosida qayta joriy etildi. Hududlarda yangi oliy ta'lim muassasalari, ilmiydiniy va ijodiy markazlar tashkil etilmoqda. Oliy o'quv yurtlariga qabul kvotalari sezilarli darajada kengaytirildi. Sirtqi va kechki oliy ta'lim shakllari tiklandi.

Keyingi ikki yil ichida rivojlangan davlatlarning 20 ga yaqin nufuzli universitetlari filiallari ochildi. Bu bugun ulug' orzu-maqsadlar bilan voyaga yetayotgan o'g'il-qizlarimizga rag'bat berib, kelgusida o'z tanlagan kasbi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishiga ishonch uyg'otmoqda.

Asosiy qism

Yaxshi tarbiya ko'rgan farzand o'zini ham, boshqalarni ham qadrlaydi. U odobli, halol, mas'uliyatli bo'lib voyaga yetadi. Tarbiya — bu nafaqat odob-axloq darsligi, balki hayotga bo'lgan qarash, muomala, sabr, saboq va tajriba maktabidir. Inson qanday oilada tarbiya topsa, butun hayoti davomida o'sha ruh, o'sha kayfiyat bilan yashaydi.

Tarbiya bolaning ilk maktabidir, uning ustozlari esa ota-onalaridir. Farzand tarbiyasi og'ir, ammo eng sharaflil vazifadir. Allomalarimiz aytganidek: *"Farzandga dunyo boyligini emas, olimlar kabi fikrlashni o'rgating"*. Chunki pul

tugaydi, mol bitadi, lekin aql, odob, bilim va tarbiya insonni doimo yuksakka olib chiqadi.

Oila — tarbiyaning ildizi

Yaxshi tarbiyaning asosi — bu sogʻlom oila muhiti. Farzand koʻz ochib koʻrgan ilk makon, eshitgan ilk soʻz va tutgan ilk qadami oila bilan bogʻliq. Ota-onaning oʻzaro mehribonligi, murosasi, bolaga boʻlgan eʼtibori tarbiyaning asosiy vositasidir. Farzandlar dars emas, ota-onaning amaliy hayotini, harakatini, nutqini oʻrganadi.

Shuning uchun ham oiladagi har bir harakat, har bir muomala — farzand uchun saboqdir. Unutmaslik kerak: tarbiya aytilgan gapdan koʻra koʻproq koʻrsatilgan namuna bilan boʻladi.

Yaxshi tarbiya — jamiyatga qilingan sarmoya

Yaxshi tarbiya olgan farzand kelajakda nafaqat oʻz oilasiga, balki jamiyatga, el-yurtga xizmat qiladi. U Vatanga sodiq, halol mehnat qiladigan, atrofdagilarga foydasi tegadigan shaxs boʻlib voyaga yetadi. Shu bois ham dono ajdodlarimiz: *“Farzandga ilm oʻrgat, odob ber, el xizmatiga tayyorla!”* — deganlar.

Bugun jamiyatimizda roʻy berayotgan ijobiy oʻzgarishlar, taraqqiyot, yoshlarning dunyoqarashi kengayib, ilgʻor texnologiyalarni egallayotgani — bularning zamirida oʻz vaqtida berilgan tarbiya, mehr va eʼtibor yotadi.

Umuman, mamlakatimizda yoshlarga munosib taʼlim-tarbiya berish, ayniqsa, ularni qadriyatlarimiz ruhida tarbiyalashga davlat siyosati darajasida eʼtibor qaratilayotgani bejizga emas.

Chunki keyingi yillarda dunyoning koʻplab mamlakatlari yoshlari orasida vatanparvarlik hissining yoʻqolib borayotgani, loqaydlik, yengil-yelpi hayot yoʻlini tanlash, ayniqsa, bilib-bilmay oilaviy qadriyatlardan uzoqlashish holatlari “boy berilgan avlod” iborasining bejiz paydo boʻlmaganini koʻrsatmoqda. Hatto yoshlar orasida anʼanaviy oilani eskilik sarqiti deb bilish oddiy holga aylanayotgani milliy qadriyatlarni tarbiya asosiga aylantirish lozimligidan dalolat bermoqda. Millatning, xalq va davlatlarning ertasi bilan bogʻliq bunday muammolarning tobora avj

olayotgani XXI asrda tarbiyaning tom ma'noda hayot-mamot masalasiga aylanganini anglatadi.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugun dunyo aholisining 12,3 foizini 60 yoshdan oshganlar tashkil qiladi. 2030 yilga borib, bu ko'rsatkich 16,5 foizga, 2050 yilda esa 22 foizga yetishi kutilyapti va shu tariqa dunyoda tug'ilishlar soni kamayib, Yer yuzi aholisining keskin "keksayishi" ro'y beradi. Ma'lum bo'lishicha, yigirma yildan buyon demografik pasayish xolatini boshdan kechirayotgan Yaponiya bu borada yetakchi ekan. 127 million nufusga ega "kunchiqar" yurt aholisining 33 foizi ayni paytda 60 yoshdan oshgan. Tahlilchilarning fikricha, bu ko'rsatkich 2050 yilga borib 40 foizdan oshadi.

Bunday holat Yevropada ham kuzatilmoqda. Jumladan, hozir Germaniya aholisining 28 foizini 60 yoshlik dovondan oshganlar tashkil qiladi. Finlandiya, Fransiya, Italiya, Portugaliya, Daniya va hatto Rossiyada ham shu ahvol. Umuman, Yevropa aholisi 2050 yilga borib 14-15 millionga kamayishi mumkinligi ta'kidlanayapti.

Bunday o'zgarishlar ishga yaroqli aholi sonining kamayishi va bu migratsiya oqimining kuchayishiga ham sabab bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida iqtisodiy inqirozlarni yuzaga keltiradi.

Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday muammolarning asl sababi yoshlar tarbiyasidagi bo'shliq bilan bog'liq. Bugun ana shunday muammolar bilan yashayotgan davlatlarda kech bo'lsa-da, qadriyatlarni asrash masalasi yana kun tartibiga chiqa boshladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, yoshlarga vatanparvarlik ruhida ta'lim-tarbiya berish, tarbiyani bog'chadan to'g'ri tashkil etish, bu jarayonda oilaviy qadriyatlarni keng targ'ib qilish, urf-odatlarini yoshlarimiz ongiga singdirish "Milliy tiklanish" demokratik partiyasining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham partiyamizning "Qadriyatlarga tayangan taraqqiyot" g'oyasi asosida tayyorlanayotgan yangi Saylovoldi dasturida bu masalalarga ustuvorlik berilayotir. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad yangi avlod vakillarining har tomonlama

barkamol inson bo'lib yetishishlariga hissa qo'shishdir. Partiyaning 29 yillik faoliyati ham yoshlar masalasiga mavsumiy qarab bo'lmasligini ko'rsatmoqda. Bugun biz mahalliy kengashlardan tortib, qonun chiqaruvchi oliy organ – Parlamentda ham yosh va iqtidorli deputatlar bo'lishi uchun harakat qilyapmiz.

Xulosa

Yaxshi tarbiya — bu avlodlarga qoldiriladigan eng ulug' merosdir. Ota-ona bola tarbiyasiga qancha vaqt, e'tibor, mehr ajratsa, natijasi ham shunchalik barakali va yuksak bo'ladi. Tarbiya orqali biz jamiyatni, kelajagimizni, butun Vatanimizni obod qilamiz.

Bugun bolalarga odob, halollik, Vatanni sevish, elga xizmat qilish kabi tushunchalarni singdirish — bu ertangi kunimizga eng katta sarmoyadir. Unutmaylik, mol-mulk yo'qolishi mumkin, lekin tarbiya — abadiydir.

Bir so'z bilan aytganda, azaldan xalqimizning ilmu fan, ijodu mehnatga rag'bati baland bo'lib, o'zining yuksak ma'naviyati, imon-e'tiqodi, milliy g'ururi hamda umuminsoniy qadriyatlarga yo'g'rilgan go'zal odob-axloqi bilan hamisha ibrat bo'lgan. Shunday ekan, beg'ubor va muhtasham orzu-umidli yoshlarimiz yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlardan o'z vaqtida oqilona foydalanib, Vatanimiz ravnaqi, xalqimiz yuksalishiga hissa qo'shadigan farzandlar bo'lishiga ishonamiz.

1. Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Karimov I.A.** *Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch.* – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. **Abdulla Avloniy.** *Turkiy guliston yoxud axloq.* – T.: Sharq, 1992.
3. **A'lamov E., Qurbonov S.** *Oila va tarbiya muammolari.* – T.: O'zbekiston, 2016.
4. **Shodmonov Sh.** *Ma'naviy tarbiya asoslari.* – T.: Ma'naviyat, 2003.
5. **Rasulov A.** *Tarbiya nazariyasi va amaliyoti.* – T.: O'zbekiston, 2009.

6. **Mannonov A.** *Pedagogik mahorat asoslari*. – T.: Fan va texnologiya, 2015.
7. **Hasanova D.** *Oila psixologiyasi*. – T.: O‘zbekiston, 2012.
8. **Ibn Sino.** *Tib qonunlari (Al-Qonun fi’t-Tibb)* – tarjima va sharhlar.
9. **Islomiy tarbiya asoslari**. – T.: Movarounnahr nashriyoti, 2011.

<https://mtgazeta.uz/news/editors-choice/eng-qimmat-va-qadrli-meros-bu-tarbiyadir.htm>

Manba: “Yangi O‘zbekiston” gazetasi 2021-yil 7-noyabr, 223-son